

ГЕНЕЗИС ТЕОРИЙ И ПРИНЦИПОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Сафарова Ш.А.
целевая докторантка ТГЭУ

***Аннотация:** В данном тезисе исследуется генезис теорий и принципов налогообложения в системе государственного регулирования имущественных отношений. Рассмотрены экономико-правовая сущность категории «имущество», особенности ее трактовки в гражданском и налоговом законодательстве, а также теоретические основы исчисления и администрирования имущественных налогов. Обоснована необходимость уточнения категории налогооблагаемого имущества, развития кадастрового учета, совершенствования межведомственного информационного обмена и систематизации финансово-технических и экономических принципов имущественного налогообложения.*

***Ключевые слова:** имущественные отношения, имущественные налоги, принципы налогообложения, имущество, налоговая база, кадастровый учет, налоговое администрирование, государственное регулирование.*

***Abstract:** This thesis examines the genesis of taxation theories and principles within the system of state regulation of property relations. It analyzes the economic and legal essence of the concept of property, its interpretation in civil and tax legislation, as well as the theoretical foundations of calculating and administering property taxes. The study substantiates the need to clarify the category of taxable property, develop cadastral registration, improve interdepartmental information exchange and systematize the financial-technical and economic principles of property taxation.*

***Keywords:** property relations, property taxes, taxation principles, property, tax base, cadastral registration, tax administration, state regulation.*

Исследование сущности экономических и налоговых категорий, объясняющих природу имущественных налогов, основано на генезисе классических экономических теорий, рассмотренных по трудам А.Смита, Д.Рикардо, Дж.Милля, Дж.Кейнса, а также на актах и документах, законодательно регулирующих отношения собственности и правовую характеристику имущества. С развитием Налогового кодекса Республики Узбекистан

налоговеды обосновали природу *налоговых правоотношений* как производной категории от гражданско-правовых отношений. Однако, анализ правовых норм, на которых основаны современные имущественные отношения, показал, что Гражданский кодекс Республики Узбекистан не полно раскрывает понятие "имущество". В соответствии с кодексом к имуществу отнесены объекты гражданских прав, в том числе вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. Поскольку, статус имущества требует принадлежности его правообладателю, Гражданский кодекс Республики Узбекистан оперирует понятием "объект гражданского права", а не "объект имущества". Между тем, налоговое законодательство оперирует понятием "объект налогообложения", под которым понимается имущество. Включение в перечень объектов гражданских прав "иного имущества, в том числе имущественных прав", приводит к выводу, что имущественные права включены законодателем в состав иного имущества. Такая позиция критически осмыслена в работе, даны предложения по уточнению отдельных норм гражданского и налогового законодательства.

Общеизвестно, что разные отрасли науки имеют свое отношение к категории "имущество". Поскольку материальной основой и материально-технической базой любой экономической деятельности является имущество, то это понятие в равной степени изучается экономической наукой. В частном праве термин "имущество" имеет вполне конкретное содержание. В отечественной цивилистике категория "имущество" является фундаментальным понятием, отражает универсальную характеристику основной массы общественных отношений, составляющих предмет гражданского права.

Таким образом, "имущество" можно характеризовать как собирательную категорию, охватывающую различные имущественные блага, объединенные следующими родовыми признаками:

первый признак - экономическое содержание и имущественно-стоимостной характер. Экономическое содержание или экономическая ценность объектов имущества заключается в самом благо, которое выступает носителем этой ценности. Имущественно-стоимостной характер означает пригодность таких объектов к возмездному обмену, поэтому они имеют стоимость, могут быть оценены в деньгах, обладают определенной ценностью;

второй признак - передаваемость или способность отделяться от обладателя объекта и функционировать в обороте;

третий признак - предметная целостность и предметная завершенность. Предметная целостность обусловлена тем, что данное благо не совпадает с иными объектами, представляет собой самостоятельную ценность. Предметная завершенность выражается в том, что появление блага не требует соотносить его с процессом создания или исполнения данного блага.

Первый признак отражает содержательную характеристику имущества, второй - динамическую характеристику, а третий - статическую характеристику, причем последняя обеспечивает принадлежность имущества ограниченному кругу лиц.

Немаловажным направлением изучения экономическо-правовых аспектов имущества, на наш взгляд, выступает систематизация определения имущества, рассмотрение содержательного смысла этого понятия для целей налогообложения сквозь различные области права. Это позволит уточнить содержание категории *налогооблагаемое имущество* и его специфические характеристики.

Специфика развития имущественного налогообложения в современной налоговой системе, на наш взгляд, связана:

- во-первых, с необходимостью его классификации для целей налогообложения, на основании чего возможно повышение качества межведомственного обмена сведениями, используемыми для исчисления имущественных налогов;
- во-вторых, с необходимостью совершенствования методологии администрирования имущественных налогов и повышением качества работы налоговых органов с налогоплательщиками;
- в-третьих, с государственным регулированием отношений собственности для уточнения объемов и степени консолидации имущества в составе активов крупных корпораций и холдингов, в капитале которых участвует государство;
- в-четвертых, с проведением анализа действующего инструментария оценки объектов имущества, числящегося на балансах налогоплательщиков и государства;
- в-пятых, с развитием системы кадастрового учета объектов для разработки системы массовой оценки недвижимости и использование ее налогоплательщиками.

Принципы имущественного налогообложения берут свое начало от общих принципов налогообложения, научное обоснование которым дали в свое

время А.Смит, А.Вагнер, Э.Селигман, А.А.Соколов, В.Н.Твердохлебов и другие.

Обоснование принципов важно рассмотреть в рамках разных направлений налоговой политики государства в период становления и развития налоговой системы. Ключевыми позициями, определяющими направления развития принципов, являются вопросы: возможного извлечения доли национального дохода; распределения этой доли между разными группами налогоплательщиков; управления налогообложением, а также идея единого налога.

Систему основополагающих принципов, на наш взгляд, необходимо дополнить двумя группами принципов: группой финансово-технических принципов, к которой можно отнести принципы достаточности, гибкости, рациональности имущественного налогообложения; и группой экономических принципов, к которой можно отнести принципы рыночной (справедливой) оценки, обособленного формирования экономической информации, уточняющей содержание налоговых баз имущественных налогов, в информационной системе налогоплательщика и в информационной системе налоговых органов.